

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Жуманазарова Мохинур Жуманазар кизи

Студентка 4 курса Лечебного факультета Ташкентской Медицинской Академии

Аннотация: эта статья посвящается послеоперационной реабилитации пациентов с хирургической патологией.

Ключевые слова: postoperative period, anticoagulant therapy, lumbarization, drainage of the small intestine according to Dederer, Jitnyuk, nasogastrointestinal intubation.

Послеоперационный период - период от момента окончания операции до восстановления трудоспособности больного, в течении которого проводят комплекс лечебных мероприятий, направленных на предупреждение и лечение осложнений, а также мероприятий способствующих процессам репарации и адаптации организма к анатомо-физиологическим соотношениям, созданным операцией. Различают ближайший и отдельный послеоперационный период. Ближайший послеоперационный период начинается с момента окончания операции и продолжается до выписки больного из лечебного учреждения. В этом периоде наиболее ответственным является ранний период, т.е. в первые 2-3 дня после операции. В это время в наибольшей степени проявляются те изменения в деятельности органов и систем, которые являются прямым следствием операционной травмы и обезболивания. Отдаленный (поздний) послеоперационный период протекает с момента выписки больного из стационара до выздоровления.

Продолжительность периода послеоперационного восстановления и тяжесть боли зависят от многих факторов, в том числе от типа и объема хирургической операции, иммунологического и нутритивного статуса пациента, исходного психологического профиля, а также сопутствующих заболеваний, таких как ранее существовавшая боль и препараты, используемые для ее лечения.

Реабилитация (лат. *rehabilitatio* — восстановление) (в медицине) — комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма и

трудоспособности больных и инвалидов. Серьезные заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, травмы спинного мозга, деформации позвоночника и суставов); больные с тяжелым поражением ЦНС, психическими заболеваниями

Лечебная Р. направлена на частичное или полное восстановление функции органа, утратившего свою функцию в связи с болезнью, или максимальное предупреждение обострения процесса в пораженной области. В больницах, НИИ, местных курортах и санаториях с отделением Р. выполнение Р. определяют в зависимости от формы и течения болезни, исходя из общего состояния каждого больного.

Ежедневно во всем мире большое количество пациентов подвергается хирургическим вмешательствам того или иного типа. Независимо от вида операции, послеоперационное восстановление является неотъемлемой частью опыта пациента. В качестве медсестры, специализирующейся на уходе за пациентами с острой болью, моя работа по послеоперационному обезболиванию предполагает ежедневные встречи с пациентами, восстанавливающимися после операции. Разговоры во время наших встреч ясно показывают, что у них есть опасения по ряду вопросов, связанных с послеоперационным восстановлением, как во время госпитализации, так и после выписки.

При анализе содержательной валидности 85% участников считали пункты существенный. Это нашло дальнейшее подтверждение в оценках пяти наиболее важных переменных по пунктам, показав, что все 19 пунктов были охвачены всеми измерениями случаев в процессе восстановления. Переменная боль оказалась в пятерке лидеров во всех случаях измерения, как в абдоминальной, так и в ортопедической группы. Приемлемость анкеты была признана хорошей, а нагрузка на респондентов низкой. Оценка внутрипациентной надежности показала, что показатели ФА колеблется от 72% до 100%. Наблюдаемое несоответствие можно объяснить в основном из-за систематических разногласий. Оценка валидности конструкции показала, что 7,6% всех возможных пар были разупорядочены при сравнении оценок от опросник PRP и глобальная шкала восстановления. Через двенадцать месяцев после выписки была обнаружена статистическая значимость способности различать выздоровление.

профили между абдоминальной и ортопедической группами.

LIST OF REFERENCES:

1. <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/postoperative-recovery>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Reabilitatsiya>
3. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:232690/FULLTEXT01.pdf>
4. <https://gsmu.by/upload/file/kafedra%20studentu/hir2/12-30.pdf>

